

ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТ АНЪАНАЛАРИ (ФАРҒОНА ВОДИЙСИ МИСОЛИДА)

Мадаминов Баходир Тўхтасинович

«Автограф» галереяси зал мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6092007>

Аннотация. Мазкур мақолада халқ амалий санъатнинг асосий турлари хисобланган кулолчилик ва ёғоч ўймакорлиги мактаблари тўғрисида фикр юритилган.

Калит сўзлар: амалий санъат, кулолчилик, ёғоч ўймакорлиги, анъана, мактаб, хунар.

Аннотация. В данной статье рассматриваются школы керамики и резьбы по дереву, которые являются основными видами народного творчества.

Ключевые слова: прикладное искусство, гончарство, резьба по дереву, традиция, школа, ремесло.

Annotation. This article discusses the schools of ceramics and woodcarving, which are the main types of folk art.

Key words: applied arts, pottery, woodcarving, tradition, school, craft.

Фарғона водийси ўзининг бетакроп табиати билангина эмас, балки ўзига хос бой маданий мероси билан ҳам доврў қозонган. Илк ўрта асрларда Буюк Ипак йўли орқали Фарғонага Хитой чиннилари ва Яқин Шарқ шиша буюмлари кириб келган. Бунинг натижасида Фарғона хунармандлари чинни ва шиша буюмларни яшашни ўзлаштириб олишган. Бундай буюмлар ишлаб чиқаришга ихтисослашган маҳаллалар вужудга кела бошлаган.

Ислон тамаддуни даврида Фарғона водийси Марказий Осиёнинг марказларидан бирига айланди. Бу давр буюмлари эса, ислон таълимоти талабларидан келиб чиққан ҳолда маълум бир қолипга тушди.

X-XII асрларда водийда амалий санъатнинг кулолчилик, мисгарлик, ёғоч ўймакорлиги, ипакчилик ва айниқса, шишасозлик турлари гуркираб яшнади. Амалий санъатнинг бу турлари айниқса Қорахонийлар даврида тараққиёт чўққисига кўтарилди.

Мўғуллар босқини оқибатида Марказий Осиёнинг барча худудида бўлганидек, Фарғона водийсида ҳам маданий инқироз юз берди. Бу даврда санъатнинг барча соҳасида орқага кетишни кузатиш мумкин. Фарғона бу даврда бутун бир жанг майдонига айланиб қолди.

Фақатгина темурийлар даврига келиб, мўғуллар қирғинидан омон қолган айрим шаҳар ва қишлоқлар аста-секин ўз қаддини тиклай бошлаган. Темурийлар давлати инқирозидан кейин, Фарғона яна талон-тарож майдонига айланади. Шайбоний ва аштархонийларнинг Фарғонадаги ҳокимияти номигагина эди холос. Оқибатда Фарғонанинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши бошқа вилоятларга қараганда сустроқ кечди.

XVIII асрнинг ўрталарига келиб, Фарғонада Минг уруғи вакиллари Қўқон шаҳри атрофидаги қишлоқларни бирлаштириб, янги хонлик барпо қилди. Орадан ҳеч қанча вақт ўтмай Қўқон хонлиги Марказий Осиёнинг энг йирик, қудратли ва тез тараққий этаётган давлатларидан бирига айланди.

Бу даврда яратилган меъморчилик ва амалий санъат ёдгорликлари аждодларимиз яратган такрорланмас ва тарихан бебаҳо санъат асарларининг намуналари ҳисобланади.

XVIII-XIX асрларда Фарғона водийсида амалий санъатнинг аксарият тури: кулолчилик, ёғоч ўймакорлиги, наққошлик, ганчкорлик, мисгарлик, кандакорлик, заргарлик, пичоқчилик, читгарчилик, каштачилик, матога гул солиш мисли кўрилмаган даражада ривожланди.

Фарғона водийсида кулолчилик азалдан ривожланган амалий санъат турларидан бири бўлиб, шаҳарларда ва шаҳар типидagi катта қишлоқларда бу касб билан шуғулланувчилар кўп эди. Водий кулоллари томонидан ажойиб гуллар солинган қўшқулоқлар, хурмачалар, пиёлалар, лаганлар, шунингдек, катта – катта кўзалар, қумғонлар, хумлар, қувурлар ясалган. Фарғона водийсида сопол идишлар билан бирга чинни идишлар ҳам ясалган. Пишиқ ғишт, баъзан эса, сирланган ғишт кўп миқдорда тайёрланган.

Ҳар бир ҳунарнинг ўзига хос машаққати ва ўзига хос сир-асрорлари бўлади. Қадимдан ота-боболаримиз бадий кулолчилик сирларини ва тажрибаларини фақат ўз шогирдларига ўргатганлар. Улар асрлар мобайнида кулолчилик сир-асрорларини ўрганиб ҳар бир маҳсулотнинг сифатига, бадийлигига, фойдаланиш қулайлигига ва умрбоқийлигига аоҳида эътибор бериб келганлар. Шунинг учун улар тайёрлаган оддий

сопол пиёласидан тортиб, шарқ меъморчилигини беаб турган кошинларнинг умрбоқийлиги дунё аҳлини лол қолдирмоқда.

Ёғоч ўймакорлиги, яъни ёғочга ўйма усулда нақш солиш санъати амалий санъатнинг қадимий турларидандир. 1950 йилларда археологик қазиш ишлари асносида Қўқондан бироз жанубда жойлашган Қорабулоқ масканидан ўймакор ёғоч устуннинг чала куйган бўлаклари топилиши Фарғона водийсида бу санъатнинг қадимийлигидан далолатдир, зеро, археологлар мазкур санъат асари қолдиқларини эрамизнинг III – IV асрларига хос эканлигини эътироф этганлар.

XVIII асрнинг иккинчи ярмида Фарғона водийсида ёғоч ўймакорлиги санъат тараққий этиб, Қўқон мактаби вужудга келди. Бу мактабни ўз даврида уста Акбарали Ҳайдарали ўғли, Уста Жамолиддин Шаҳобиддин ўғли, Баҳриддин Жамолиддин ўғли каби усталар бошқариб келдилар. Қўқон усталари қутича, курси, ром ва бошқаларда калта бўртмали ясси ўймани, яъни паргори услубда ишлатиб келиб, меъморчиликда эшик, устунларга йирик чуқур нақшлар ўйиб ўзига хос мактаб яратдилар. Қўқон ёғоч ўймакорлиги монументаллиги, йириклиги, чуқурлиги, кўпқаватлиги билан ажралиб туради.

XIX аср охирларида мазкур мактабга Ҳайдарали Нажмиддинов раҳбарлик қилди. Унинг ишини ўғли – Қодиржон Ҳайдаров давом эттирди. Қўқон мактаби фаолиятининг энг тараққий этган даври ҳам Қодиржон Ҳайдаров фаолияти билан боғлиқдир. Қодиржон Ҳайдаров ўз санъати ва устозлик фаолияти билан Қўқон ёғоч ўймакорлиги санъати заминида Қодиржон Ҳайдаров мактабини яратди.

XIX аср охири – XX асрга келиб, саноат тараққиёти муносабати билан, халқ эҳтиёжи моллари ишлаб чиқариш индустрияси вужудга келгач, амалий санъатнинг кўпгина турлари бозор рақобатига дош бера олмай, тараққиётдан тўхтаб қолди. Кўпгина хунармандлар ўз дастгоҳларини йиғиштириб, завод-фабрикаларга кириб кетишга мажбур бўлдилар.

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, барча қадриятларимиз каби, миллий амалий санъатимиз ҳам қайта тикланди. Бугунги кунда Фарғона водийсида амалий санъатнинг барча турлари ривожланиб, замонавий турмушни янада бойитмоқда ҳамда ўзининг қадимий-анъанавий ва ёрқин намуналарини жаҳонга тақдим этмоқда.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karamatov H., Jo'rayev N. O'zbekiston san'ati. Toshkent, 2001.
2. Karimov I., Olimov B., Abduraxmonova Z. Mehnat ta'limi darslarida fanlararo bog'lanishlar. (Uslubiy qo'llanma). Toshkent, 2008.
3. Bulatov S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. Toshkent, 1991.
4. Ergashev D. Tasviriy san'at darslarida predmetlararo bog'lanishlar., Toshkent, 1997.
5. Xasanov R. Maktabda tasviriy san'at mashg'ulotlarini takomillashtirish yo'llari. Toshkent, 1997.